

Geopolítica Proibicionista: o “problema” das drogas e a América Latinocaribenha.

Jimmy Carter Lopes Salgado*

Apresentação

Este trabalho propõe-se a analisar o processo de transição das políticas públicas sobre drogas atualmente em curso na *América Latinocaribenha*, sistematizando os principais conceitos e teorias presentes no debate contemporâneo, de maneira que, expondo o tensionamento social gerado pelo *Proibicionismo*, possibilite uma melhor compreensão acerca das diversas dimensões da *realidade social* perpassadas pelo fenômeno das “*drogas*” e sua proibição. Para tanto, inicia evidenciando como esse tensionamento social gerado pelo *paradigma proibicionista*, atualmente adotado com relação à *Questão das Drogas* pelos países Latinos e Caribenhos, opera a estrutura de validação ideológica da política de “*Guerra às Drogas*”, enquanto estratégia de dominação neocolonial gerida pelo imperialismo estadunidense nessa região *geopolítica* e *socioeconômica* que aqui definimos como *América Latinocaribenha*.

Procuramos demonstrar como, a partir da análise da *questão das drogas*, tomada desde uma percepção do “problema” enquanto uma totalidade *socioeconômica-cultural*, exige um olhar crítico a respeito das *políticas proibicionistas* que tratam do tema, seus objetivos reais e o caráter dissimulador dos discursos que fundamentaram tais políticas e sua execução ao longo da história. Portanto, construindo uma perspectiva transdisciplinar para o enfoque do problema, introduzimos o debate situando os marcos teóricos *socioculturalistas* que orientam o mesmo e que dão suporte à abordagem do fenômeno e, na sequência, apresentamos, sinteticamente, um estudo de caso, ainda em fase inicial, que se concentra em averiguar a existência, proporção e extensão dos possíveis impactos nas relações regionais e internacionais, resultantes da implementação da atual política pública de regulação do mercado da *Cannabis*, adotada pela República Oriental do Uruguai, a partir do ano de 2013.

* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – PPGICAL / UNILA. Trabalho apoiado com recursos do edital nº 16/2021 do Programa de Apoio aos Programas de Pós-Graduação (PROAP), da UNILA.

A sustentação metodológica envolve a análise documental e a revisão bibliográfica das mais recentes produções técnicas, acadêmicas e populares - como revistas e jornais locais - além de utilizar a *avaliação* como instrumental de análise para a adoção de uma abordagem *transdisciplinar* que, adentrando no campo comum entre as ciências sociais e as jurídicas e unindo a reflexão teórica à realidade social, seja capaz de evidenciar a cadeia de processos que resultaram, a partir das experiências do *caso do Uruguai*, no desenvolvimento de um *novo paradigma* para a construção de *políticas públicas* para a “*questão das drogas*” na *América Latinocaribenha*.

Por fim, concluímos que, as experiências acumuladas no caso do Uruguai, nos últimos oito anos, sem dúvida constituem o verdadeiro ponto inicial do desenvolvimento de um novo paradigma que demarca uma transição para novas políticas públicas voltadas para a “*questão das drogas*” no continente, nos permitindo formular análises comparativas abrangentes entre os seus países, que contemplem políticas econômicas, sociais, urbanas, ambientais, culturais, educacionais, de inovação, entre outras, como por exemplo, os aportes teóricos sobre as regulações da Cannabis e sobre o uso medicinal em particular, suas principais características e sua relação com os objetivos de saúde pública e de acessibilidade.

O “problema” das drogas

Cada vez mais estudos etnobotânicos e evidências arqueológicas demonstram que, desde os tempos mais remotos - antes mesmo do surgimento do nosso mais antigo ancestral -, por todo o planeta, uma infinidade de *Substâncias Psicoativas* já estava presente e se propagava pelo ambiente natural.¹ Vários autores convergem no sentido de que, portanto, a ocorrência de interações entre estes distintos e diversos grupos de seres, vegetais e humanos, além de inevitável, remete às gens da própria humanidade, sendo responsável por influenciar de maneira significativa a formação e constituição dos *Povos Originários*.

¹ ESCOHOTADO, Antonio. *História general de las drogas*. 7ª ed. Madrid: Espasa, 1998. 955p.

Aqui podemos observar uma pequena amostra desse conjunto de assertivas: “O consumo de substâncias psicoativas é uma característica comum à maioria das civilizações”²; “En todos los tiempos y en todas las sociedades humanas y en sus formas culturales, el ser humano procuró modos de transformar sus estados de conciencia”³; “O uso de substâncias psicoativas remonta há milhares de anos, sendo algo presente na história da humanidade”⁴; “El uso de sustancias químicas para alterar el pensamiento y las sensaciones es tan antiguo como la humanidad misma [...]”⁵.

E, ainda, segundo o antropólogo Oriol Romaní (2007):

Todas las sociedades humanas han conocido y utilizado, desde sus inicios y hasta la actualidad, muy distintos productos para estimularse, sedarse, paliar el dolor, alternar socialmente, experimentar sensaciones placenteras, para alterar su estado de ánimo, facilitar la comunicación interpersonal, cambiar su registro perceptivo-sensorial, acceder a algunas formas de conocimiento distintas a las habituales, etc.; es decir, han usado y consumido aquel tipo de productos que nosotros hemos unificado bajo el concepto de drogas [...]⁶

Assim, podemos afirmar com tranquilidade que, embora essencialmente inertes, pelo fato de serem encontradas, no continente americano, numa imensa variedade de plantas e fungos, aqui também, essas substâncias sem dúvida, exerceram uma importante influência na formação da identidade cultural dos *Nativos Latinocaribenhos*. Seja, por terem se deparado com elas em suas buscas por alimentos; seja - a partir desse primeiro encontro -, pelo despertar do interesse por novos estados de percepção que conduzissem a alterações psíquicas, produzindo uma expansão da própria consciência; ou ainda, por lhes terem sido apresentadas por *divindades* com quem tiveram contato em seus tranSES em rituais religiosos ou através de sonhos e/ou *mirações*⁷, e, por isso mesmo, então, reconhecidas como *Plantas Sagradas, Plantas Maestras* - detentoras de *poder/saber* -, passando assim, a compor um intrincado *receituário*, ao qual os seus descendentes hoje denominam de

² COUTINHO *et al.*, 2004, p. 469.

³ MABIT, 1992, p. 13.

⁴ ARAÚJO; GONTIÊS, 2003, p. 47.

⁵ KUHN *et al.*, 2012, p. 37-38.

⁶ ROMANÍ, 2007, p.117.

⁷ Denominação dada pelas *religiões ayahuasqueiras* às visões de revelações divinas conseguidas em estado de consciência expandida através do uso da Ayahuasca.

*Medicinas da Floresta*⁸ e lutam por mantê-lo vivo como patrimônio dessas populações, e, do qual fazem parte, por exemplo: o *Cactos de San Pedro*; a *Hoja de Coca*; algumas variedades de *Cogumelos*; o *Tabaco*; a *Chacrona* e o *Jagube*⁹; o *Rapé*; a *Jurema Preta*; a *Cannabis*; e, até mesmo, a *Macaxeira*¹⁰ - que serve de base para o preparo da *Caiçuma*¹¹.

O professor e historiador, Henrique Carneiro (2002), ao discorrer a respeito da *construção social* desse conjunto de relações, também salienta que:

[...] as drogas são necessidades humanas. Seu uso milenar em quase todas as culturas humanas corresponde a necessidades médicas, religiosas e gregárias. Não apenas o álcool, como quase todas as drogas são parte indispensável dos ritos da sociabilidade, da cura, da devoção, do consolo e do prazer. Por isso as drogas foram divinizadas em inúmeras sociedades.¹²

Portanto, podemos dizer que durante milhares de anos e em todas as sociedades e culturas conhecidas essas substâncias foram *demandadas, produzidas, comercializadas e consumidas* sem graves problemas, e, assim sendo, também não há exagero algum em afirmarmos que, *assim como hoje não há, nunca houve e nunca haverá uma sociedade completamente impermeável e/ou alheia a presença das mesmas!* De acordo com LIMA (2013) “o problema da droga” - ou seja, o conjunto de formulações que situam algumas *Substâncias* como um *problema social* - “é uma característica peculiar das sociedades contemporâneas. Antes disso, seu uso era alicerçado em fortes tradições culturais e portava outros sentidos e significados”¹³.

Desta maneira, só após contextualizarmos, a partir de uma dimensão *sócio-histórico-cultural*, toda a cadeia de fatos que se correlaciona com o conceito “Drogas”, torna-se possível evidenciar que, se por um lado essas substâncias vêm sendo utilizadas há milênios, sem registro de anomias generalizadas, por outro, em consequência de sua

⁸ Ver mais em CASTANEDA (1968) e (1971).

⁹ Bases para o preparo da bebida conhecida como *Ayahuasca*, *vegetal* e/ou *Santo Daime*.

¹⁰ *Mandioca*, *Aipim*.

¹¹ Bebida fermentada, utilizada pelos povos *Yawanawá* em seus rituais e cerimônias.

¹² CARNEIRO, 2002, p. 3.

¹³ LIMA, 2013, p. 36.

criminalização, surgem *fenômenos sociais* - oriundos dos abusos, da dependência e da ilegalidade - que constituem práticas relativamente recentes, elevando-o à categoria epistemológica de “*problema social*” e abrindo todo um novo campo às Ciências Sociais, como aponta Fiore (2008):

Esse é o campo que se constrói ao redor de tudo aquilo que envolve a produção, o comércio e o consumo de algumas substâncias, as quais se convencionou chamar, não sem conseqüências, de “drogas”, conformando, dessa maneira, a “questão das drogas”.¹⁴

A geopolítica proibicionista e a América Latinocaribenha

Embora para as nossas atuais gerações pareça natural a proibição de algumas dessas substâncias, a verdade é que só muito recentemente, nossa forma de interagir com elas foi drasticamente alterada, dando origem ao que conhecemos no mundo contemporâneo como **Drogas**, mesmo que esse seja um conceito bastante amplo, como nos adverte a Dr^a. Heloisa Lima (2013):

Ainda que toda definição seja por natureza incompleta, entendemos que a maneira de abordar o fenômeno “drogas” e a própria noção de “drogas” sofre variações de acordo com os sistemas de representação cultural e a época a que estão relacionados, razão pela qual nos parece necessário uma incursão nas diversas perspectivas que propõem uma definição para este termo buscando localizar as modificações sofridas por este conceito ao longo dos tempos.¹⁵

É, dessa maneira, portanto, salutar, lembrarmos que, só a partir do século XVI, com a expansão colonial europeia propiciada pelo domínio dos mares – e, por consequência, pela invasão de territórios, o extermínio de populações nativas, a expropriação de riquezas, a exponenciação do regime escravocrata, e, por fim, o acúmulo do capital primário que viabilizou a revolução industrial inglesa – é que, em decorrência dos interesses geopolíticos dessa *globalização econômica embrionária*, o que antes era reconhecido como *especiarias* e/ou *remédios naturais* e utilizado como *moeda-de-troca* por diversos mercados em toda a eurásia, passou a ser ressignificado *etnopoliticamente* com o passar do

¹⁴ FIORE; *Et al.*, 2008, p. 23.

¹⁵ LIMA, 2013, p. 24.

tempo até assumir a peculiar condição de *drogas socialmente nocivas*, e assim, serem, pronta e simplesmente, todas as atividades relacionadas às suas cadeias produtivas, *criminalizadas*.

Aliado às necessidades do desenvolvimento capitalista, o *proibicionismo* contribuiu para a consolidação do *imperialismo do Estado-nação neocolonial*, moldando, a partir da criação do *proibido*, um grande negócio baseado na *ilegalidade* de algumas *mercadorias*, e, como esse movimento, ao inserir-se no cerne dos processos de mundialização que, como nos esclarece Vera Telles (2013), fomentam “jogos de poder que se processam justamente nas dobras do legal e do ilegal, do formal e do informal”¹⁶ e que constituem “campos de força que nos oferecem uma via de entrada para entender o lugar e o papel do Estado nos ordenamentos sociais, pondo em foco os modos de operação das forças da lei e da ordem”.¹⁷

A histórica *construção social do paradigma proibicionista*, no contexto geopolítico, conduzida sob a égide do imperialismo estadunidense, introduziu nas regiões da América Latina e Caribe, através de uma permanente ingerência, os tensionamentos das ideias *jurídico-punitivistas* e *médico-sanitaristas* impulsionadas na passagem do século XIX para o XX e trouxe à tona o *proibido* e a *ilegalidade* como conceitos distintivos e parâmetros de exclusão social, intimamente vinculados a uma ideia de *personificação do mal*.

Segundo o pesquisador brasileiro Maurício Fiori (2012):

Contemporaneamente, em especial a partir do século XX, começa a vigorar o modelo de interdição penal e combate à produção, consumo e comércio de drogas por parte dos Estados e de organizações internacionais. Tal modelo de criminalização foi esboçado na Conferência Internacional do Ópio, realizada em Haia no ano de 1912 e, ainda que colocado em segundo plano durante as grandes guerras mundiais, foi retomado em 1961, na Convenção Única sobre Entorpecentes, já sob coordenação da Organização das Nações Unidas (ONU).¹⁸

¹⁶ TELLES, 2013, p. 443.

¹⁷ Idem.

¹⁸ FIORE, 2012.

Na sequência deste movimento é iniciada, na administração Nixon (1969 a 1974) e reforçada na era Reagan - na década de 1980 - a estratégia estadunidense de combate às drogas popularmente conhecida como “Guerra às Drogas” (do inglês *War on Drugs*). Como hoje já sabemos, a partir de seus resultados, totalmente inadequada ao suposto objetivo a que se propunha: *um mundo sem drogas!* Em parte, isso explica-se facilmente, uma vez que, nessa guerra, as pessoas que comercializam drogas e as pessoas que usam drogas são tratadas como inimigos pelo Estado e, assim como em qualquer outra guerra, as liberdades civis e interesses coletivos são relegadas a um segundo plano, em prol do alcance de um objetivo militar. Os impactos dessa conjuntura impuseram-se de maneira tão profunda que, alterando objetivamente o dia-a-dia de populações inteiras, foram capazes de unificar as realidades de povos tão distintos e de culturas tão diversas, como são os *Latino-Americanos* e *Caribenhos*, vinculando-os, no que diz respeito à *questão das drogas*, por um imenso *desastre social* causado nessas regiões, menos pelo consumo - seja ele abusivo ou não - de *substâncias psicoativas* por parte de suas populações, quanto pelo combate a essa prática. Como nos explicam MEDEIROS&TÓFOLI (2019):

As políticas de criminalização de condutas associadas a algumas substâncias psicoativas predominaram como mecanismo de atuação do Estados e organismos internacionais sobre a problemática das drogas ao longo do século XX. Esse tipo de intervenção voltada primariamente à repressão jurídica e policial da produção, da venda e do consumo de drogas, genericamente denominado proibicionismo, não se mostrou eficaz em seus objetivos de controle da oferta e de combate ao uso dessas substâncias ou dos danos a ele associados. Concomitantemente, produziu efeitos nocivos no que concerne à segurança e à saúde públicas, bem como impôs atrasos ao desenvolvimento científico.¹⁹

Sob a tutela do imperialismo estadunidense, em busca da vitória contra as drogas, grande número de países alterou sua legislação penal para estabelecer punições draconianas aos crimes relacionados com drogas e para aprisionar os condenados por longos períodos de tempo. Assim, esses crimes associados ao tráfico de drogas são “responsáveis pelo encarceramento de 26% da população prisional masculina e 62% da população feminina”²⁰ “cabe salientar que uma porcentagem importante da quantidade de drogas que acarretou o aprisionamento estaria no limite do que é considerado uso pessoal em legislações de outros

¹⁹ MEDEIROS&TÓFOLI, 2019. p. 81.

²⁰ Brasil, 2017.

países”.²¹ O resultado prático dessa ofensiva é a reorganização de todo um conjunto de relações, estruturando uma nova divisão do trabalho, baseada, não apenas nos conceitos, **político**, de *Centro vs Periferia*, e, **econômico**, de *Países Desenvolvidos vs Países Subdesenvolvidos*, mas agora, também, sobre a concepção - antes de tudo **xenófoba** - de *Países Consumidores vs Países Produtores*; dessa maneira, ficando o papel destinada à *América-Latina e Caribe* muito bem desenhado de acordo com os interesses geopolíticos de manutenção da hegemonia imperialista estadunidense.

Ressalte-se, ainda, que “os custos de uma *guerra às drogas* não são apenas econômicos, mas principalmente humanos”²²; que essa guerra tem provocado “significativo número de baixas entre vítimas inocentes”²³; que a criminalização da posse para consumo pessoal, tem produzido por todo o globo, unicamente, prisões superlotadas, onde se viola direitos fundamentais como o de acesso à saúde e a dignidade humana; e que, por isso mesmo, a violação de direitos humanos, promovida em seu nome, tem sido um tema, mais que recorrente, inevitável.

Um estudo sobre prisões provisórias no Rio de Janeiro indicou que pessoas submetidas a prisão provisória por porte de droga destinada ao tráfico e que não resultaram em condenações por esse crime (55% da amostra de 1.330 réus) permaneceram, em média, cerca de sete meses encarceradas até que os casos fossem esclarecidos ou extintos por falta de provas.²⁴

Assim, por todo o mundo, mas, muito especialmente no continente americano, *às questões relacionadas da produção ao consumo de substâncias ilícitas encontram-se violentamente enraizadas no dia a dia do campo e das cidades*. Partindo da observação da exposição dessas duas regiões a essa dura realidade de conflitos, emprego de sanções, arbitrariedades e ingerências, imposta pelo *establishment*²⁵ constituído após a segunda

²¹ MEDEIROS&TÓFOLI, 2019. p. 79.

²² Declaração do ministro da Justiça da Colômbia, Gómez Méndez. O Globo. *América Latina pressiona por mudanças na política de drogas*. Publicado em: 19 mar. 2014.

²³ McALLISTER, W. B., 2000, p. 246.

²⁴ LEMGRUBER; FERNANDES, 2015. In.: MEDEIROS&TÓFOLI, 2019. p. 79.

²⁵ O termo inglês *establishment* refere-se à ordem ideológica, econômica e política que constitui uma sociedade ou um Estado. Na origem, dizia respeito a uma aliança entre a burguesia urbana e grupos da

grande guerra (1939-1945), encontramos uma conjuntura política e social relacionada às *políticas sobre drogas* que nos permite afirmar que toda a área, continental e insular, que abrange desde a fronteira mexicana com os EUA, até Ushuaia, a terra do fogo, no extremo sul da Argentina, por se tratar - de acordo com a xenófoba teoria estadunidense - de onde os *Países Subdesenvolvidos* instalaram suas “*linhas de produção de substâncias ilegais*”, pode ser denominada, para fins de análise, de *América Latinocaribenha*.²⁶ Submetida, através de acordos e tratados internacionais, regidos por interesses oriundos de preconceitos construídos e propagados, principalmente, durante o século passado, essa imensa região tornou-se refém incontestado do imperialismo estadunidense, tendo sua *superestrutura* corroída e controlada pelos poderes paralelos do *Crime Organizado* que estruturam os *Narcoestados* - ora patrocinados pela CIA (Central Intelligence Agency), ora pelo DEA (Drug Enforcement Administration).²⁷

No atual cenário geopolítico de um mundo *corporativo globalizado* - onde as *classes economicamente dominantes* submetem os Estados-Nacionais aos seus interesses particulares, exercendo neles, total controle sobre decisões políticas, econômicas, culturais e sócio-ambientais, por exemplo - permite aos atores que gerenciam mercados tão expressivos como o do *comércio internacional de substâncias ilegais* o acúmulo de um poder capaz de infiltrar-se e corromper tanto setores da administração pública quanto da iniciativa privada, colocando à seu serviço partes significativas da cadeia produtiva e da gestão estatal, transformando toda a estrutura social em *Narcoestados* que comprometem a democracia e atentam diretamente contra a soberania dos povos. Assim, o *neocolonialismo* manifesta-se através das *Políticas Proibicionistas*, resguardando os interesses econômicos

aristocracia rural britânica, que tradicionalmente concentravam os meios de produção do país, sendo pouco aberta a inovações em todos os campos e hostil ao compartilhamento do poder com outros grupos.

²⁶ Por não ser objeto nem objetivo deste trabalho expandir a análise sobre o significado dos conceitos que classificam a *América Latina* e o *Caribe*, não nos dispersaremos sobre essa proposta, apenas defendemos aqui que, para além da existência de outros *fenômenos sociais* que possivelmente vinculam as duas regiões, há uma questão bastante emblemática que às uni: a *geopolítica relacionada às políticas sobre drogas*.

²⁷ A ingerência destes órgão estadunidenses na Região é tão conhecida e historicamente naturalizada que pode ser vista abertamente retratada em séries e filmes exibidas internacionalmente por canais como a Netflix, por exemplo: *El Chapo*, *Narcos*, etc.; ou ainda, em documentários como “O dia que durou 21 anos”, dirigido por Camilo Galli Tavares (2012 | Duração: 1h e 20min.) que enfoca a participação ativa dos EUA durante todo o complexo processo político que levou à deposição de João Goulart e, conseqüentemente, a instalação da ditadura militar no Brasil no ano de 1964.

e a hegemonia política do *establishment* no comando do imperialismo estadunidense, o que, segundo Del Olmo (1990), é uma presença que “se faz sentir de uma forma ou de outra, porque não há dúvida de que é o negócio - econômico e político - mais esplêndido dos últimos anos”.²⁸

Ousadamente, em contraposição a isso, surgem dessa mesma região algumas inspiradoras propostas e ações de resistência, respectivamente, formuladas e postas em prática, dentre as quais, pelo menos três, merecem nossa especial atenção: a *Política Anti-droga para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo*, apresentada em 2012, em Havana, pelas FARC/EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/Ejército del Pueblo); a regulamentação da *produção, comercialização* e do *autocultivo* de Cannabis, conduzida pelo ex-presidente e líder *Tupamaro*, Pepe Mujica, e sua Frente Ampla, no Uruguai, em 2013; e a recente iniciativa do atual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, do partido Morena, força majoritária no Congresso, que, já avança na construção de normativas através das quais torne-se possível produzir, comprar e consumir maconha legalmente no México. Dadas tais dimensões, ainda nos parece propício afirmar - com base no que vem sendo apresentado nos parágrafos anteriores - que o termo *América Latinocaribenha* - quando empregado exclusivamente a este contexto - nos fornece uma referência conceitual que contrapõe-se diametralmente à concepção estratégica estadunidense de “*War on Drugs*”, uma vez que identifica também uma região da qual tem emergido diferentes propostas que representam soluções *biopolíticossociais*²⁹ na busca da construção de uma cultura de *paz* e *solidariedade* em alternativa à lógica belicosa da *Guerra* mantida pelos interesses imperialistas de dominação neocolonial do cone Sul.

A adoção do termo *América Latinocaribenha*, portanto, no que se refere a esta questão, reflete todo um tensionamento dialético entre forças sociais *oprimidas* e *opressoras*,

²⁸ OLMO, 1990, p. 21.

²⁹ Segundo nos explica o Antropólogo Edward MacRae “A perspectiva *biopsicosocial* remete a noção de ‘Fato Social Total’ de Marcel Mauss que evidencia o fato da Antropologia ser um sistema de interpretação que lida simultaneamente com os aspectos físicos, fisiológicos, psíquicos e sociológicos de toda conduta humana. A perspectiva *biopsicosocial* está em relação direta com esta necessidade de ligar o social ao individual, o físico ao psíquico. Na literatura em língua inglesa, voltada especificamente para a questão das drogas essa perspectiva, também é refletida no uso dos termos: ‘drug’, ‘set’ e ‘setting’”. (MACRAE, [2007], p. 3)

denunciando, por um lado, a ofensiva dos interesses imperialistas que se impõem a toda essa região, submetendo-a a uma espécie de *neocolonialismo* contemporâneo; e, por outro, a vívida resistência de seus povos em defesa de suas culturas, autodeterminação e soberania.

A transição do paradigma das políticas públicas sobre drogas no Século XXI

Um dos debates centrais que marcaram as primeiras décadas do século XXI envolve, sem sombra de dúvidas, a questão da descriminalização dos atos relacionados à *Cannabis Sativa*³⁰, ou seja, a produção, distribuição, comercialização, porte e o consumo, da planta e seus derivados. Assim, tornando-se uma das pautas mais relevantes e atuais no cenário mundial, entrou na ordem do dia das grandes nações do mundo ocidental, através dos debates sobre saúde pública, direitos humanos e cidadania, da divulgação de pesquisas acadêmicas, mas também pela violência associada ao narcotráfico e seus correlatos³¹, e, vivenciada, principalmente, pelas populações socioeconomicamente vulnerabilizadas, que habitam tanto as periferias dos centros urbanos quanto das regiões rurais do planeta.

Tendo, portanto, um caráter internacionalista, faz-se, não só necessário, mas primordial, buscar compreender as *interfaces* desse *Novo Movimento Social*, surgido das fricções causadas pelos tensionamentos da polarização entre *Proibicionismo vs Antiproibicionismo*, que, manifestando-se a partir do *movimento dialético* inerente à *dinâmica social*, faz com que, necessariamente, o surgimento da *tese da proibição* seja também o fator causal para a existência de *elementos de resistência* que funcionam como sua *antítese*, no que,

³⁰ Esse é o nome científico - dado pelo botânico, zoólogo e médico sueco, *Carolus Linnaeus*, em 1753 - da planta popularmente conhecida como *Maconha*.

³¹ Ou, *crimes associados*, como descreve o artigo *El cultivo de la Marihuana y su impacto social en la region de frontera entre Paraguay y Brasil*: “[...] la cadena del trafico es tan grande que la marihuana apenas constituye un eslabón dentro de esta cadena, es decir el trafico de ella está conectado al tráfico de la cocaína, al tráfico de arma, al tráfico de auto robado, del trafico de madera, del ganado e incluso el tráfico de influencia”. (AGUERO; MENDOZA; PEREZ, 2010, p. 2)

impulsionando as *atuais transformações*, cria o potencial de construir uma *síntese* capaz de conduzir a sociedade a um grau mais elevado de humanização - ou não!³².

De Norte à Sul no continente americano são várias as transformações ocorridas nas *Políticas Públicas sobre Drogas* adotadas pelos mais diversos países, cada qual dando a clara demonstração do jogo de interesses que perpassa a questão da criminalização das drogas e de qual desigual pode ser o tratamento destinado a essas substâncias e seus usuários dependendo da latitude onde se encontrem. Segundo ROBAINA (2019):

[...] na América Latina, salvo Bolívia, Equador, Venezuela e Guianas, todos os países aprovaram reformas regulatórias de diferentes níveis, tornando possíveis desde a importação de produtos à base de Cannabis até o autocultivo da planta, passando por sistemas de licenças para investigação científica e para a produção da planta e de derivados para fins medicinais.³³

A problemática que envolve as questões relativas ao papel dos Estados frente aos grandes desafios postos à implementação de *Novas Políticas Públicas sobre Drogas*, transcende não apenas suas fronteiras territoriais, mas encontra-se diretamente relacionada a questões oriundas de seus respectivos processos de desenvolvimento, notadamente, aos desajustes sociais e desequilíbrios regionais existentes por todo o continente - indo para muito além da premente necessidade de superar os problemas da prevenção e tratamento dos abusos, no que possibilite uma convivência consciente e pacífica com os diversos usos de substâncias psicoativas. Sobre esse aspecto nos orienta o Prof^o. Julio Calzada Mazzei³⁴, um dos personagens centrais no processo de transição da *política de drogas* no Uruguai:

[...] el paso de cómo abordar un conjunto de comportamientos y conductas sociales desde una óptica que dé cuenta de que, en la conformación de la temática de las drogas, es imprescindible que participen un conjunto de miradas que incluyan las sustancias, sus riesgos y eventuales daños, las características de las sociedades en las que se dan estos consumos incluidas las idiosincrasias de las personas, las pirámides etarias de las sociedades, el papel de los jóvenes, la cultura y la organización económica de las mismas, es imprescindible realizar un

³² Aqui, não podemos deixar de frisar o resgate das contribuições de *Friedrich Hegel* e *Karl Marx* para o desenvolvimento das *teorias sociais* a partir de suas formulações, cuja síntese, constituem o *Materialismo Dialético*.

³³ ROBAINA, 2019, p. 10.

³⁴ Sociólogo e Secretário-geral da Junta Nacional de Drogas do Uruguai entre abril de 2011 a março de 2015.

análisis del funcionamiento de las instituciones, del sistema político, de la política y la geopolítica en la que estas sociedades se desarrollan.³⁵

Desde que anunciou sua decisão de incorporar, no conjunto de suas políticas sociais, a regulamentação de toda a cadeia de produção, distribuição e consumo de *Cannabis* - oficializada no dia 10 de dezembro de 2013, através da aprovação, pelo seu Parlamento, da Lei nº 19.172 -, que o Uruguai gerou expectativas, especulações e incertezas quanto aos impactos internos e externos da medida, ao apresentar uma alternativa ao modo como a questão vem sendo historicamente tratada. Ao adotar essa *Política Pública* para a *Cannabis*, o país aponta para uma nova direção, propondo-se a apresentar soluções mais adequadas para o “*problema das drogas*”, baseadas em direitos humanos e saúde pública, e, portanto, também mais coerente com sua política integral, como nos explica ainda o Profº. Julio Calzada:

[...] el Estado uruguayo, en aras de garantizar al conjunto de la población seguridad y convivencia, salud, aplicación justa de la ley y una gobernanza no prisionera de los miedos, optó por llevar adelante una legislación que diera legitimidad a una política de drogas cuyo objeto son las personas, cuya perspectiva es la salud, y cuyo horizonte ético son los derechos humanos.³⁶

Assim, o estabelecimento da política nacional de Cannabis está a cargo de um Conselho Nacional de Drogas, vinculado diretamente à Presidência da República, com assessoria do Instituto de Regulação e Controle da Cannabis (IRCCA), criado, ainda pela Lei nº 19.172, com a finalidade de regulamentar o plantio, cultivo, colheita, produção, elaboração, coleta, distribuição e dispensação de Cannabis, e tendo por objetivo:

[...] promover y proponer acciones tendientes a reducir los riesgos y daños asociados al uso problemático de Cannabis y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y la presente reglamentación, sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales atribuidas a otros organismos y entes públicos.³⁷

Portanto, é através desta tão corajosa quanto desafiadora iniciativa que o Uruguai dá início a uma nova era de ações, expectativas e debates na América Latinocaribenha sobre a viabilidade da implementação de novas políticas públicas para a questão das drogas. Há

³⁵ CALZADAS, 2015, p. 113.

³⁶ CALZADAS, 2015, p. 119.

³⁷ Disponível em: <https://www.ircca.gub.uy/creacion-del-ircca/>. Acessado em: 22 set. 2021.

assim uma grande necessidade de aprofundar os estudos e gerar cada vez mais dados a respeito desse novo paradigma.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Por toda a *América Latinocaribenha* os progressos da ofensiva neocolonial nesse início de século XXI tem posto em xeque o papel social do discurso científico e imposto, principalmente, às ciências sociais o importante desafio de contrapor-se às perspectivas etnocentristas do imperialismo a partir de contribuições que permitam avançar na compreensão de práticas e saberes ancestrais relacionados a sistemas culturais marginalizados pela sociedade capitalista, como o são, por exemplo, os estados alterados de consciência, obtidos a partir do consumo de substâncias psicoativas. Ainda assim, por todo o planeta tem sido testada e comprovada a abordagem que toma como eixo de referência o acesso à saúde pública e a garantia de direitos como mais eficaz e humana do que a proibicionista e punitiva, e, assim, começa a desenhar-se um consenso a nível internacional em reconhecer que a “*guerra às drogas*” não tem sido bem sucedida em seus objetivos, uma vez que tem aumentado a violência e provocado mais desastres sociais do que as próprias drogas, o que só reforça a ideia de que a atual regulação, exercida através da proibição e do direito penal, é perversa, provocando danos, às vezes irreversíveis, ao conduzir os consumidores ao mercado ilícito.

Contudo, é também esse contexto que, simultaneamente, proporcionou o surgimento do *Movimento Antiproibicionista* enquanto uma força política antagônica, de onde emerge, enquanto um *contra-conceito* de resistência, a noção de uma *América Latinocaribenha* unificada. Com efeito, há atualmente uma mobilização, envolvendo vários países, que vem exigindo uma mudança no atual paradigma internacional relacionado ao “problema das drogas”, dentre os quais, a República Oriental do Uruguai, que na última década, tem defendido uma perspectiva de direitos em diferentes organizações e fóruns internacionais - especialmente como Estado membro da *Comissão de Narcóticos das Nações Unidas* - e exercido um importante papel de destaque e liderança na *América Latinocaribenha* no que

se refere ao tema, o que representa um passo significativo para a construção de um debate necessário para a região e para o mundo.

Assim, a implementação de novas *políticas públicas sobre drogas*, pela própria dinâmica do processo - cujo sucesso na elaboração e implantação depende de negociações, mobilizações, alianças e ou coalizões de interesses -, de acordo com a orientação adotada pelos Estados, pode ou não se constituir num importante fator de desenvolvimento regional, promovendo melhorias na qualidade de vida das sociedades e desenvolvendo novas estratégias de combate ao crime organizado.

Problematizar essas e outras questões relacionadas à *produção*, à *distribuição*, à *comercialização*, ao *consumo* e à *criminalização* de *Substâncias Psicoativas* não é tarefa fácil, ao contrário, é por demais, desafiadora, sob qualquer aspecto, mas é absolutamente imprescindível que o façamos, assumindo a responsabilidade de encontrar soluções teóricas e práticas - políticas e pacíficas - que garantam também ao Brasil uma posição de destaque nesse tema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUERO, M. A. F.; MENDOZA, B. A. S.; PEREZ, V. B. *El cultivo de la Marihuana y su impacto social en la region de frontera entre Paraguay y Brasil*. VIII Congresso Latinoamericano de Sociología Rural. Porto de Galinhas (PE): 2010. 20p.

ARAÚJO, L. F.; GONTIÈS, B. *Maconha: uma perspectiva histórica, farmacológica e antropológica*. In: Revista de Humanidades, MNEME, v. 4, n. 7. Serindó: DHGUFRN, p. 47-63, fev./mar. 2003.

BRASIL; Ministério da Justiça e Segurança Pública. *Levantamento nacional de informações penitenciárias: Infopen*. Atualização junho de 2016. Brasília, 2017.

CARNEIRO, Henrique. *As necessidades humanas e o proibicionismo das drogas no século XX*. Revista Outubro. IES. São Paulo, vol.6, 2002, p.115-128.

CASTANEDA, Carlos. *A erva do diabo: Os ensinamentos de Dom Juan*. 3ª Ed. Trad.: Luzia Machado da Costa. Rio de Janeiro: Record, 1968. 189p.

_____. *Uma estranha realidade*. 9ª Ed. Trad.: Luzia Machado da Costa. Rio de Janeiro: Record, 1971. 298p.

COUTINHO, M. P. L.; ARAÚJO, L. F.; GONTIÈS, B. *Uso da maconha e suas representações sociais: estudo comparativo entre universitários*. In: Psicologia em Estudo. Maringá, v. 9, n. 3, p. 469-477, set./dez. 2004.

ESCOHOTADO, Antonio. *Historia general de las drogas*. 7ª ed. Madrid: Espasa, 1998. 955p.

FIORE, Maurício; et al. *DROGAS E CULTURA: novas perspectivas*. Salvador: EDUFBA, 2008. 440p.

_____. *O lugar do Estado na questão das drogas: o paradigma proibicionista e as alternativas*. *Novos estudos CEBRAP*, n. 92, p. 9-21, 2012.

CALZADAS, Julio. *Apuntes sobre la transición de las políticas de drogas en Uruguay*. In.: Voces en el Fénix. Año 6. Número 42. Buenos Aires: Plan Fénix, 2015. p. 110-119.

KUHN, Cynthia; SWARTZWELDER, Scott; WILSON, Wilkie. *Colocados: Lo que hay que saber sobre las drogas más consumidas, desde el alcohol hasta el éxtasis*. Tradução: Clorinda Rea. Barcelona: Debolsillo, enero 2012. 447p.

LIMA, Eloisa Helena. *Educação em Saúde e Uso de Drogas: Um Estudo Acerca da Representação das Drogas para Jovens em Cumprimento de Medidas Educativas*. Tese (Doutorado). Belo Horizonte: Fiocruz, 2013. 246p.

MABIT, Jacques. *De los usos y abusos de sustancias psicotrópicas y los estados modificados de conciencia*. In: Revista Takiwasi N° 1. Año I. Tarapoto (Perú): Takiwasi, dic. 1992. p. 13-14.

MACRAE, Edward. *“Substâncias Psicoativas: não existe droga a priori!”*. in: Opus Corpus: Antropologia das aparências Corporais. [2007].

McALLISTER, W. B. *Drug diplomacy in the twentieth century: an international history*. New York: Routledge, 2000.

MEDEIROS, Débora Gomes; TÓFOLI, Luís Fernando. *O impacto da descriminalização de drogas nas políticas públicas*. In.: PLATÔ Drogas&Política. v.3. n° 3. Jul/2019. São Paulo: PBD, 2019. p. 68-87. Disponível em: <https://pbpd.org.br/revistaplato/>

OLMO, Rosa Del. *A face oculta da droga*. Trad.: Teresa Ottoní. Rio de Janeiro: Revan, 1990. 85p.

PAIVA, L. G. M. *Panorama Internacional das Políticas sobre Drogas*. In.: Boletim de Análise Político-Institucional, n° 18. IPEA. p. 99-106, dez. 2018.

ROMANÍ, Oriol. *De las utilidades de la antropología social para la Intervención en el campo de las drogas*. In: Esteban, Mari Luz (org.). *Introducción a la Antropología de la Salud: Aplicaciones teóricas y prácticas*. Bilbao: OSALDE, 2007. p.117-134.

ROBAINA, Gustavo; *et al.* *Uso medicinal da cannabis: modelos regulatórios para o cumprimento de objetivos públicos*. In.: PLATÔ *Drogas&Política*. v.3. nº 3. Jul/2019. São Paulo: PBPB, 2019. p. 07-33

TELLES, Vera. *Jogos de poder nas dobras do legal e do ilegal: anotações de um percurso de pesquisa*. *Rev. Serviço Social e Sociologia*. nº 115. São Paulo: jul/set. 2013. p. 443-461.

UN – UNITED NATIONS. **Political declaration and plan of action on international cooperation towards an integrated and balanced strategy to counter the world drug problem**. New York: UN, 2009. Disponível em: <<https://goo.gl/YMa26g>>. Acesso em: 13 set. 2021.